

MEHNAT SHARTNOMASINI O'ZGARTIRISHNI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

Yuldashev Iqboljon Raximovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Tashkiliy-
shtab faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi, yu.f.f.d

E-mail: iqboljon.yuldashev.86@inbox.ru

https://doi.org/10.5281/zenodo.11523479

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

mehnat shartnomasini o'zgartirish, mehnat shartlari, ish joyi, ish joyini o'zgartirish, boshqa ishga o'tkazish, vaqtincha boshqa ishga o'tkazish, doimiy boshqa ishga o'tkazish, mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish.

ABSTRACT

Maqolada mehnat munosabatlarida mehnat shartnomasini o'zgartirish tushunchasi va uning shartlarini belgilash tartibi, mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish tartibi, mehnat shartlari, boshqa ishga o'tkazish ish joyini o'zgartirishni rasmiylashtirishning o'ziga xos xususiyatlariva mehnat shartnomasini rasmiylashtirishga oid xorijiy mamlakatlar mehnat qonunchiligi tavsifi hamda huquqshunos olimlarning bu boradagi ilmiy qarashlari o'z aksini topgan.

Mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish muhim huquqiy jarayon bo'lib, mehnat munosabatlarini amalga oshirish paytida vujudga keladigan muayyan yuridik faktning taqdirini belgilab berishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Umumiy qoidaga ko'ra, mehnat shartnomasini o'zgartirish ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Mehnat shartnomasini o'zgartirish haqida buyruq chiqarish uchun asos sifatida taraflar tomonidan mehnat shartnomasiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi kelishuvlar asos bo'ladi.

Mehnat shartnomasi shartlarining barcha, shu jumladan, vaqtincha o'zgartirishlari majburiy tartibda buyruq bilan rasmiylashtirilib, ish beruvchi xodimdan uning mazmuni bilan tanishtirib, tilxat olishi shart.

Mehnat shartnomasiga kiritilgan muayyan o'zgartirish buyruq chiqarish uchun asos hisoblanadi. Har bir o'zgartirish mehnat shartnomasining uchinchi bo'limiga kiritilib, unda quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- mehnat shartnomasining u yoki bu shartiga o'zgartirish qachon kiritilganligi;
- u shartnomaning aynan qaysi bandiga kiritilganligi;
- yangi shart qaysi vaqtdan kuchga kirishi;

Mehnat shartnomasining yangi shartining mazmuniga kelsak, u qo'shimcha kelishuvda ko'rsatiladi, xuddi mehnat shartnomasidek ikki nusxada rasmiylashtiriladi va tomonlar tarafidan imzolanadi. Keyinchalik bu bitim xodim va ish beruvchida turadigan, mehnat shartnomasining ajralmas qismi bo'lib qoladi[1].

Mehnat shartnomasiga kiritiladigan o'zgartishlarni rasmiylashtirish tartibi uning qancha sharti o'zgartirilishiga bog'liq bo'ladi. Mehnat shartnomasining bir nechta asosiy shartlari o'zgartirilayotgan vaqtda, jumladan boshqa ishga o'tkazilishi munosabati bilan xodimning mehnat vazifalari, ish joyi va boshqa mehnat shartlari o'zgaradigan taqdirda) mehnat shartnomasini qayta rasmiylashtirish maqsadga muvofiqdir. Bunda qayta rasmiylashtirilgan mehnat shartnomasi kamida ikki nusxada tuziladi, ularning har biri bir xil kuchga ega bo'ladi, nusxalar shartnoma taraflariga saqlash uchun topshiriladi. Shartnomaning har bir nusxasi xodim va ishga qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxs imzolari bilan tasdiqlanib, imzolash sanasi qo'yiladi. Mansabdor shaxsning imzosi korxonaga muhri bilan tasdiqlanadi. Qayta rasmiylashtirilgan shartnomada taraflarning manzillari ko'rsatiladi. Agar mehnat shartnomasining asosiy shartlari o'zgarmay qolayotgan holda butun mehnat shartnomasini qayta rasmiylashtirishning zaruriyati yo'q.

Huquqshunos M.Yu. Gasanovning ta'kidlashicha, mehnat shartnomasida uning shartlarini o'zgartirish qachon kiritilgani, shartnomaning qaysi bandiga o'zgartirish kiritilgani, o'zgartirish qachon kuchga kirishi va u qancha muddat mobaynida amal qilishi belgilanadi, ayni paytda uning ilovasida mehnat shartnomasini u yoki bu o'zgartirishning mazmuni batafsil va aniq bayon etiladi. Bunda mehnat shartnomasi maxsus bo'limni o'z ichiga olgan va maxsus ilovaga ega bo'lgan korxonalarining tajribasi diqqatga sazovordir. Mehnat shartnomasi shakliga shunday bo'lim va ilovaning kiritilishi korxonaga kadrlar xizmatining ishini ancha engillashtiradi, xodim uchun ham, ish beruvchi uchun ham mehnat shartnomasiga kiritilayotgan o'zgartirishlarni rasmiylashtirish tartibini tushunarli qiladi, mehnat nizolarining oldini olishga xizmat qiladi[2].

Xodimning mehnat daftarchasida boshqa doimiy ishga o'tkazilgani to'g'risida qayd qilinishi kerak. Bundan tashqari, uning iltimosga ko'ra, vaqtincha boshqa ishga o'tkazish to'g'risida ham qayd qilinadi (masalan, agar vaqtincha ish xodim uchun u yoki bu imtiyozlar va kafolatlar berilishi bilan bog'liq bo'lsa).

Mehnat shartnomasini o'zgartirish shakllari nuqtai nazaridan uni rasmiylashtirish tartibini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'lib, ular quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

ish beruvchining xodim roziligisiz mehnat shartlarini o'zgartirganda mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish;

xodimning o'z tashabbusi bilan mehnat shartlarini o'zgartirishni so'raganda mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish;

boshqa doimiy ishga o'tkazishni rasmiylashtirish;

vaqtincha boshqa ishga o'tkazishni rasmiylashtirish;

ish joyini o'zgartirishni rasmiylashtirish;

alohida tartibda qonun va qonun osti hujjatlarida belgilangan tartibda mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish;

Mehnat shartlarini o'zgartirish ish beruvchining tegishli buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Shunday buyruq chiqarilishi uchun nimalar asos hisoblanishi to'g'risidagi masala mehnat shartnomasida ushbu shart qayd qilingan-qilinmaganligiga bog'liq bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 149-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq: "mehnat shartnomasida nazarda tutilgan mehnat shartlarini o'zgartirish haqida buyruq chiqarish uchun xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlar asos bo'ladi". Mehnat kodeksining ushbu talabiga mehnat shartlarini tegishli o'zgartirishlar doimiy

yoki vaqtincha xususiyatga egaligidan qat'i nazar, bu mehnat shartlari umumiy tartibda mehnat shartnomasi taraflarining kelishuviga binoan yoxud favqulodda hollarda, mazkur Kodeksining 136, 137-moddalariga binoan mehnat shartlarini o'zgartirishga bir tomonlama tartibda yo'l qo'yilayotganligidan qat'i nazar, rioya etilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 149-moddasining ettinchi qismiga ko'ra: "vaqtincha boshqa ishga o'tkazish uning muddati ko'rsatilgan holda buyruq bilan rasmiylashtiriladi. Boshqa doimiy ishga o'tkazishdan farqli ravishda vaqtincha boshqa ishga o'tkazishlar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasida aks ettirilmaydi".

Huquqshunos olim A.D. Shevtsov ishlab chiqarish zaruriyati holatlarida xodimni vaqtincha boshqa ishga o'tkazishda ish beruvchi tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakatlar algoritmini ishlab chiqadi va uni quyidagi tartibda ifodalaydi:

1-qadam. Tashkilotning tarkibiy bo'linmasi rahbari tomonidan ishlab chiqarish ehtiyojlari tufayli xodimni xuddi shu ish beruvchi bilan boshqa ishga vaqtincha o'tkazish zarurati to'g'risidagi kelishuvni ro'yxatdan o'tkazish;

2-qadam. Xodimni ishlab chiqarish ehtiyojlari tufayli xuddi shu ish beruvchi bilan bo'lajak vaqtincha boshqa ishga o'tkazish to'g'risida xabardor qilish va bunday o'tkazishga xodimning yozma roziligini olish;

3-qadam. Ish beruvchi tomonidan ishlab chiqarish ehtiyojlari tufayli xodimni xuddi shu ish beruvchi bilan boshqa ishga vaqtincha o'tkazish to'g'risida buyruq (ko'rsatma) chiqarish va u bilan xodimni tanishtirish;

4-qadam. Mehnatni muhofaza qilish masalalari bo'yicha ko'rsatmalar berish va bilimlarni sinovdan o'tkazish hamda agar ish jarayoni uchun zarur bo'lsa maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash;

5-qadam. Ishlab chiqarish ehtiyojlari tufayli bir xil ish beruvchi bilan boshqa ishga vaqtincha o'tkazish muddati tugagandan so'ng xodimni oldingi ish bilan ta'minlash[3].

Mehnat shartnomasi taraflarining kelishuviga binoan hamda xodimning tashabbusi bilan vaqtincha boshqa ishga o'tkazish haqida buyruq chiqarish uchun - uning arizasi, sog'lig'ining holatiga ko'ra vaqtincha boshqa ishga o'tkazish, shuningdek homilador ayollarni va ikki yoshga to'lmagan bolasi, bor ayollarni vaqtincha boshqa ishga o'tkazish haqida buyruq chiqarish uchun esa - ularning arizasi va tibbiy xulosa asos bo'ladi.

Ish joyini o'zgartirish ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi. Mehnat shartnomasida shart qilib qo'yilgan ish joyini ish beruvchi faqat xodimning roziligi bilan o'zgartirishga haqli bo'lib, xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartishlar tegishli buyruq chiqarilishi uchun asos hisoblanadi.

Agar muayyan ish joyi mehnat shartnomasida shartlashilmagan bo'lsa, bu holda u ish beruvchi tomonidan xodimning rozilgisiz o'zgartirilishi mumkin. Mazkur holda ish beruvchining tegishli qarori ish joyini o'zgartirish to'g'risida buyruq chiqarish uchun asos hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirining 2020-yil 25-martdagi 8-2020/B-son "Karantinga oid choralar amal qilishi davrida xodimlarni masofaviy ish usulida, moslashuvchan ish grafigida yoki uyda ishlashga o'tkazishning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi buyrug'i[4] ga ko'ra: "karantin davrida ish beruvchilar xodimlarni roziligi bilan ularni masofaviy ish usuli, moslashuvchan ish grafigi va uyda ishlash tartiblarida ishlashga o'tkazishlari mumkinligi belgilangan bo'lib, ularni rasmiylashtirish tartibini ko'rib chiqamiz.

Xodimni masofaviy ishga vaqtinchalik o'tkazishda ish beruvchi tomonidan vaqtinchalik ishga o'tkazish haqida muddati ko'rsatilgan buyruq chiqariladi. Ushbu buyruqqa ish beruvchi va xodim o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlar asos bo'ladi.

Masofaviy ishga o'tkazish yuzasidan xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritiladigan o'zgartirishlarda Mehnat kodeksining 104-moddasida nazarda tutilgan shartlar bilan bir qatorda quyidagilar ko'rsatiladi:

ish beruvchi va xodim o'rtasida elektron hujjat almashinuvi bo'yicha o'zaro aloqalar tartibi;

xodimning mehnat majburiyatlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan jihozlar va texnika vositalaridan foydalanish tartibi, agar tomonlar tarafidan xodimga tegishli jihozlar va texnika vositalaridan foydalanish to'g'risidagi kelishuv mavjud bo'lsa;

ish beruvchi bilan doimiy aloqalarini ta'minlash maqsadida xodimni aloqa vositalari bilan ta'minlash, shu jumladan Internet tarmog'idan foydalanish;

ish beruvchi tomonidan xodimga berilgan jihozlar va texnikalarning xodimning aybi bilan buzilganda, etkazilgan zararni xodim tomonidan ish beruvchiga qoplab berish bilan bog'liq shartlar;

xodim o'z mehnat vazifalarini bajarish uchun shaxsiy jihozlar va texnika vositalaridan, shuningdek aloqa vositalari, shu jumladan Internet tarmog'idan foydalangan taqdirda harajatlarni qoplash tartibi va shartlari;

xodim va ish beruvchining zaruriy mehnat muhofazasi va mehnat sharoitlariga amal qilish bo'yicha majburiyatlari;

xodimni ishlab chiqarish zaruriyati tug'ilganda doimiy ish joyiga o'tkazish shartlari.

Xodim va ish beruvchi o'rtasidagi elektron hujjat almashish yo'li orqali aloqalar qonunchilik hujjatlarida o'rnatilgan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Xodim ish vaqtining muddati va tartibini ishlab chiqarish topshirig'ining hajmi va mehnat shartnomasida ko'rsatilgan boshqa shartlardan kelib chiqqan holda mustaqil ravishda belgilaydi. Ish jadvali taraflar kelishuviga binoan belgilanadi.

Masofaviy ishda ishlovchi xodim ish vaqtini o'z xohishiga ko'ra taqsimlanishini hisobga olgan holda, u tomonidan bajarilgan ishlar uchun bir baravar miqdorda mehnat haqi to'lanadi. Bunda xodimga nisbatan ish vaqtidan tashqari ish, dam olish va bayram kunlaridagi ish, shuningdek tungi vaqtdagi ish uchun mehnatga haq to'lash shartlari qo'llanilmaydi.

Masofaviy ishga vaqtinchalik o'tkazilgan xodimning mehnatiga haq to'lash quyidagicha amalga oshiriladi:

mehnatga haq to'lashdagi soatbay asosida – xodimning masofaviy ishga o'tkazilgunga qadar belgilangan tarif stavkasi (lavozim okladi)dan kelib chiqqan holda;

mehnatga haq to'lashdagi ishbay asosida – o'rnatilgan narxlardan kelib chiqqan holda.

Xodim masofaviy ishga o'tkazilganda uning ta'tillar jadvaliga muvofiq mehnat ta'tili, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqa olish hamda qonunchilik hujjatlarida va jamoa shartnomasida nazarda tutilgan boshqa huquqlari saqlanib qolinadi.

Xodimni moslashuvchan ish grafigiga o'tkazish tartibi – ish vaqti rejimining o'zgarishi, shu jumladan ishning boshlanishi va tugash vaqti, shuningdek to'liqsiz ish vaqtining o'rnatilishi mehnat sharoitining o'zgarishi hisoblanadi va ish beruvchining buyrug'i bilan rasmiylashtiriladi.

Xodimni moslashuvchan ish grafigiga vaqtinchalik o'tkazish to'g'risidagi buyruqqa ish beruvchi va xodim o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritiladigan o'zgartirishlar asos bo'ladi.

Moslashuvchan ish grafigiga vaqtinchalik o'tkazish quyidagilarni nazarda tutishi mumkin:

xodimga to'liqsiz ish vaqti – to'liqsiz ish kuni yoki to'liqsiz ish haftasini belgilash;

qisqartirilgan ish vaqti davomiyligi doirasida xodimning ishi boshlanishi va tugash vaqtlarini belgilash, shuningdek boshqa xodimlar uchun o'rnatilgan ichki mehnat tartibi qoidalaridan farqli ravishda ishdagi tanaffuslar vaqti va davomiyligi.

Moslashuvchan ish grafigiga vaqtinchalik o'tkazish yuzasidan xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritiladigan o'zgartirishlarda Mehnat kodeksining 104-moddasida nazarda tutilgan shartlar bilan bir qatorda quyidagilar ko'rsatiladi:

to'liqsiz ish vaqtida – ishning boshlanish va tugash vaqti ko'rsatilgan kunlik ish soatlari yoki haftalik ish kunlari miqdori;

ish vaqti rejimi o'zgarganda – ishning kunlik boshlanish va tugash vaqti, shuningdek smenali ishda ishlanadigan va ishlanmaydigan kunlarning navbati.

Xodim moslashuvchan ish grafigiga o'tkazilganda uning ta'tillar jadvaliga muvofiq mehnat ta'tili, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqa olish hamda qonunchilik hujjatlarida va jamoa shartnomasida nazarda tutilgan boshqa huquqlari saqlanib qolinadi.

Moslashuvchan ish grafigiga o'tkazilgan xodimga mehnat haqi ishlangan vaqtga yoki ishlab chiqarilgan mahsulotga mutanosib ravishda to'lanadi.

Xodimlarni uyda ishlashga o'tkazish tartibi – xodimning xohishiga ko'ra va ish beruvchining roziligi bilan xodim vaqtinchalik uyda ishlashi uchun uy mehnati sharoitiga o'tkazilishi mumkin.

Uyda ishlash tuzilgan mehnat shartnomasiga muvofiq xodim yashash joyi bo'yicha yoki unga yoxud uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan boshqa binolarda ish beruvchining buyurtmalari bo'yicha tovarlar ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishni anglatadi.

Xodimni vaqtinchalik uyda ishlashga o'tkazish to'g'risidagi buyruqqa ish beruvchi va xodim o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritiladigan o'zgartirishlar asos bo'ladi.

Uyda ishlashni tashkil etishga, ish beruvchi va xodim o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq uyda ishlashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan sharoitlar, shu jumladan turar-joyi bo'lgan taqdirda yo'l qo'yiladi.

Xodimni vaqtinchalik uyda ishlashga o'tkazish yuzasidan xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlarda quyidagilar ko'rsatiladi:

xodim uyda bajarishi lozim bo'lgan ish turlari;

xodim lavozim vazifalarini bajarishi uchun jihozlar, asbob-uskunalar, butlovchi mahsulotlar, xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, shuningdek ishlab chiqarish topshirig'ini taqdim etish tartibi;

xodim va ish beruvchining zaruriy mehnat muhofazasi va sharoitlariga amal qilish bo'yicha majburiyatlari;

xodim tomonidan o'z mehnat majburiyatlarini bajarishda shaxsiy jihozlari, asboblari va inventarlarining ishlatilishi, shuningdek xodimning mehnat qilishi munosabati bilan energiya, suv, aloqa uchun harajatlarini qoplash bo'yicha shartlari va tartibi;

mehnat shartnomasiga kiritilgan o'zgartirishlarda qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa shartlar ham nazarda tutilishi mumkin.

Uyda ishlashga o'tkazilgan xodimning mehnatiga haq to'lash quyidagicha amalga oshiriladi:

mehnatga haq to'lashdagi soatbay asosida – xodimning uyda ishlashga o'tkazilgunga qadar belgilangan tarif stavkasi (lavozim okladi)dan kelib chiqqan holda;

mehnatga haq to'lashdagi ishbay asosida.

Uyda ishlashga o'tkazilgan xodimning ta'tillar jadvaliga muvofiq mehnat ta'tili, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqa olish hamda qonunchilik hujjatlarida va jamoa shartnomasida nazarda tutilgan boshqa huquqlari saqlanib qolinadi" [5].

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 149-moddasida mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirishning alohida holatlariga to'xtalib o'tilgan bo'lib, mehnat shartnomasini o'zgartirish asoslari bo'yicha umumiy qoida shakllantirilmagan. Taraflar o'rtasidagi o'zaro qo'shimcha kelishuv to'g'risida asoslar mavjud emas. Xorijiy mamlakatlar mehnat qonunchiligida mehnat shartnomasini o'zgartirishni rasmiylashtirish quyidagicha ifodalangan. Jumladan, Turkmaniston Respublikasi Mehnat kodeksining 32-moddasi 6-bandiga asosan mehnat shartlarini o'zgartirish ish beruvchining buyrug'i bilan hamda xodimni imzo qo'yishi orqali rasmiylashtiriladi deb belgilangan[6]. Moldova Mehnat kodeksining 68-moddasiga asosan mehnat shartnomasi faqat tomonlar tomonidan imzolangan, shartnomaga ilova qilingan va uning ajralmas qismi bo'lgan qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartirilishi mumkin[7].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sokolov Y.A., Raxmanbekov J.N. Mehnat va huquq yoki korxonalar xodimlari o'z mehnat huquqi va kafolatlarini qanday himoya qilishlari kerak: Aholi uchun yuridik qo'llanma. –T., 2018. –B.111.
2. Gasanov M.Yu., Sokolov Ye.A. O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari. Mehnat shartnomasi (kontrakt). Birinchi kitob. -T., "Iqtisodiyot va huquq dunyosi", 1999, -B.170.
3. <https://zelva.grodno-region.by/uploads/files/Algoritm-vremennogo-perevoda-rabotnika-po-p-2-ch-1-st.32-1-TK-RB.docx>
4. <https://lex.uz/docs/4776265>
5. <https://www.tax.gov.tm/doc/ru/tmkanun/Труд.кодекс%20на%20рус.%20яз.%20на%2018.10.2019г..pdf>
6. http://www.law-moldova.com/laws/rus/kzot_ru.txt